

El control de la información ante la Corte IDH y el Tribunal Constitucional Federal alemán

Introducción

La información es poder, y cuando el Estado la controla sin límites, la democracia corre peligro. Este análisis compara dos sentencias históricas que, desde enfoques distintos, limitaron el ejercicio de ese poder: el caso *Claude Reyes y otros vs. Chile* y la sentencia del Censo en Alemania.

Para realizar nuestro análisis, partimos de la aplicación del principio de proporcionalidad de Robert Alexy, analizando para ello las propias sentencias y algunas fuentes doctrinarias. Mientras la Corte Interamericana pone límites a un Estado que oculta datos, el tribunal alemán frena a un Estado que pretende acumular demasiada información; en ambos casos, evaluaremos si la intervención pública es realmente necesaria y justa en una democracia.

El modelo interamericano: acceso a la información y juicio de proporcionalidad

En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006), la controversia se centra en la negativa del Estado a proporcionar información de interés público.

Al respecto, la Corte expresó que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula el derecho de toda persona a solicitar información en poder del Estado sin necesidad de comprobar el interés directo o afectación personal.¹

Este precedente resulta determinante, pues permite redefinir la relación entre el Estado y el ciudadano: ya no es la persona quien debe justificar su solicitud, sino que corresponderá a la autoridad justificar la reserva de la información.

Además, la Corte construyó un modelo claro para justificar causales de reserva de la información, estableciendo que toda causal de reserva debe estar prevista en la ley, responder a un fin legítimo y ser necesaria en una sociedad democrática, debiendo preferirse siempre la alternativa menos restrictiva.²

Esta argumentación muestra una estructura argumentativa progresiva y explícita, encaminada no solamente a resolver el caso concreto sino a fijar los criterios aplicables a casos futuros.³

Además, la Corte definió que puede haber limitaciones, pero si no se acompañan de reglas precisas podría derivar en el ejercicio discrecional y arbitrario del Estado. En consecuencia, precisó que el problema no radica en el caso concreto de la negativa de información, sino que tiene que ver con el riesgo institucional de producirse un abuso, si no existen límites normativos precisos.

¹ Organización de los Estados Americanos. (1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, art. 13. <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&IID=2>

² López, R. (2018). *El derecho a la información y datos personales en México...*, pp. 63-69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

³ *Ibidem*, pp. 59-63.

En esta sentencia, el derecho de libertad de expresión se entendió no solo como la libertad de hablar y pensar, sino también como la libertad de buscar, localizar y obtener información, ya que propiamente es esto lo que forma las ideas que se buscan transmitir.

El resultado fue establecer que el Estado es resguardante de la información, no el propietario de ella, pues esta pertenece tanto a los individuos como a la sociedad, según de dónde emane.⁴

El modelo alemán: autodeterminación informativa frente a la acumulación de datos

Por su parte, en la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, relativa a la Ley del Censo, se hace frente al fenómeno inverso: no a la negativa estatal de proporcionar información, sino a la acumulación masiva de información sobre datos personales. En ese sentido, estableció el derecho a la autodeterminación informativa, entendido como la facultad que tiene la persona para decidir sobre el uso de su información personal.⁵

En su argumentación, no tiene lugar un juicio formal de proporcionalidad, como es el caso de la sentencia de la Corte Interamericana, sino que parte de un principio constitucional general y, a partir de ese punto, determina límites al legislador.

En ese sentido, el Tribunal alemán advierte que el conocimiento del Estado de los ciudadanos puede influir en su comportamiento. El temor del ciudadano no está en el uso negligente de sus datos, sino en la posibilidad de ser objeto de vigilancia en situaciones no autorizadas.

Análisis comparativo: estructura argumentativa y metodología jurídica

Del estudio de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso *Claude Reyes y otros vs. Chile* y de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre la Ley del Censo de 1983, se advierte que, aunque resuelven diferentes problemas, ambas comparten una misma temática constitucional: los límites del poder estatal en materia de la información. Ambos tribunales coinciden en que el control de la información puede convertirse en una forma alarmante de poder público.

Comparando ambas sentencias, podemos advertir que difieren en la forma en que articulan su razonamiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos elige un método lineal y normativo que expone de manera expresa y ordenada el análisis realizado; en cambio, el Tribunal alemán elige otro método, menos formal, más atento a los principios y a la claridad conceptual del derecho fundamental.⁶

Existe una distinción metodológica muy marcada entre el principio de proporcionalidad como herramienta de control normativo explícito en la sentencia de la Corte Interamericana

⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2006). *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile* (Serie C No. 151), párr. 77. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf

⁵ Tribunal Constitucional Federal alemán. (1983). *Sentencia de 15 de diciembre de 1983. Ley del censo* (1 BvR 209/83), p. 4.

⁶ López, R. (2013). *Interpretación constitucional de los derechos fundamentales*, pp. 104-111. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

de Derechos Humanos y la teoría de principios como salvaguarda de la autodeterminación individual y la dignidad humana del Tribunal alemán.⁷

No obstante, ambos tribunales coinciden con un supuesto esencial de fondo: a medida que la información queda bajo resguardo del Estado es preciso reforzar los controles jurídicos normativos y jurisdiccionales.

Asimismo, podemos afirmar que la sentencia de la Corte Interamericana presenta una estructura argumentativa más lineal y explícita, mientras que la sentencia del Tribunal alemán es más teórica.

Por último, es de reconocerse que cada una de ellas desarrolla una función distinta dentro de la esfera del constitucionalismo moderno: la primera protege frente al Estado que oculta información, la segunda frente al Estado que acumula información de manera excesiva.

Conclusiones

Mientras que la Corte Interamericana defendió el derecho a saber qué hace el gobierno frente al ocultamiento, el tribunal alemán protegió de que el gobierno sepa demasiado de nosotros frente a la vigilancia masiva.

Aunque usaron métodos distintos, uno más normativo y estructurado; el otro, más principialista y conceptual, ambos llegaron a la misma conclusión: el Estado no es el dueño de la información, sino solo su guardián.

⁷ *Ibidem*, pp. 166-171.

Bibliografía

- ALEXY, R. (2001). *Teoría de los derechos fundamentales* (3ª ed., R. Ferrajoli, Prólogo). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (2006, 19 de septiembre). *Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas* (Serie C No. 151). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
- LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>
- LOPEZ, R. (2018). El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una Visión Comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>
- ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (Pacto de San José de Costa Rica). <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&IID=2>
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL (ALEMANIA). (1983, 15 de diciembre). *Sentencia de 15 de diciembre de 1983. Ley del censo. Derecho a la autodeterminación informativa* (Ref. 1 BvR 209/83; trad. esp.). El Mundo Jurídico. <https://elmundojuridico.com/wp-content/uploads/2022/02/SENTENCIA-DE-15-DE-DICIEMBRE-DE-1983.-LEY-DE-CENSO.pdf>